

AMAZÔNIA

PRESENTE.PASSADO.FUTURO

Veja online

www.treelab.org
Impresso em 2025

Comunidade:

Vila Amorim

Escola:

EMEF

José de Melo Filho

© CERRADO.EM.QUADRINHOS.OFICIAL

© GABRIEL.FART

Olá! Eu sou o Zé, uma arara falante, e vou contar sobre uma aventura que começou na aldeia dos meus amigos. Eles estavam tranquilos fazendo fogo de maneira bem simples, como de costume.

Seus familiares, mulheres e filhos, estavam no roçado para o plantio sem agrotóxico, que alimenta a comunidade. Bonito de ver como este povo trabalha sua terra com tanta dedicação!

Avistei do alto a pequena área e vi que o roçado foi preparado com muito cuidado. Eles tiveram atenção em fazer os aceiros para utilizar o fogo com segurança para retirar o mato.

Na outra parte do terreno tinha gente avaliando o solo que tinha restos de carvão, para escolher o que plantar, e alguns indígenas já estavam avançando no trabalho.

Pesquisadores movidos pela curiosidade sobre a Amazônia foram até a aldeia para conhecer a nossa flora, fauna, costumes locais e objetos dos ancestrais.

Eles, além de investigar a floresta, pensam como solucionar os problemas atuais e futuros, tais como, os incêndios florestais.